

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 14, n. 4. 2025

Editorial

A quarta edição da **Revista Letras Raras (RLR)** de 2025, periódico acadêmico do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande (LELLC–UFCG), reafirma sua missão de promover debates atuais e interdisciplinares no campo dos estudos das linguagens. Nesta quarta edição regular da revista, reunimos as publicações de 2025 que integram o dossiê **Literatura e ensino de Francês Língua Estrangeira (FLE)**.

Com este dossiê, o periódico destaca um eixo temático que vem ganhando relevância no cenário acadêmico: a articulação entre literatura e o ensino do francês como língua estrangeira (FLE). O interesse pelo papel da literatura nesse ensino tem se intensificado, abrindo caminhos para compreensões que reconhecem sua força estética, humanizadora e cultural. Dessa forma, o dossiê contou com a organização da Profa. Dra. Daniele Cunha (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), da Profa. Dra. Gabriela Jardim (Universidade Federal do Rio Grande) e da Profa. Dra. Karol Garcia (Universidade Federal do Ceará), pesquisadoras que têm contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento das discussões sobre ensino de FLE e literaturas de língua francesa no Brasil. Os textos reunidos aqui exploram eixos que dialogam diretamente com a chamada deste número, como a articulação entre teoria e prática na abordagem de textos literários, a perspectiva intercultural, os desafios do ensino curricular das literaturas em língua francesa e o papel de mídias diversas na abordagem do texto literário em contexto de FLE.

Os artigos que compõem este dossiê resultam do trabalho de docentes, pesquisadores e estudantes vinculados a instituições de diferentes regiões do país, tais como: Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado do Amapá (UEAP), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS), Colégio Pedro II, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Université d'Aix-Marseille.

A pluralidade temática reflete a vitalidade da área e evidencia o potencial transformador da literatura na aprendizagem de línguas e na formação crítica dos aprendizes. Destacamos, portanto, a participação de autores vinculados a instituições internacionais, como a Université d'Aix-Marseille, fortalecendo o caráter colaborativo e internacional deste periódico acadêmico e contribuindo para o intercâmbio de saberes entre Brasil e outros espaços de língua francesa.

Para acessar todos os textos reunidos neste número, convidamos o/a leitor/a a consultar o site e as redes sociais da Revista Letras Raras, onde estão disponíveis os QR codes que direcionam diretamente aos artigos publicados neste volume. Encorajamos, igualmente, a divulgação desses trabalhos em grupos de pesquisa, redes acadêmicas e contextos formativos, contribuindo assim para ampliar a circulação de conhecimentos e fortalecer o debate contemporâneo sobre literatura e ensino do FLE.

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos uma excelente leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)
Prof^a. Dr^a. Maria Rennally S. da Silva (UFPB, Brasil)

Editoras da *Revista Letras Raras/LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade* da Universidade Federal de Campina Grande.